

PILLACHILIK TARMOG'IDA QO'SHILGAN QIYMAT ZANJIRINING SAMARADORLIGI OSHIRISH YO'LLARI

Mardiyev N.

dotsent, TDAU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15407905>

Annotatsiya. Maqolada ipakchilik klasterlari raqobatbardoshligini oshirish yo'llari tahlil qilinib, tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: menejment, ipakchilik, klaster, raqobat, rentabellik, ko'rsatkich, tannarx.

Аннотация. В статье анализируются пути повышения конкурентоспособности шелководческих кластеров и даются рекомендации.

Ключевые слова: управление, шелководство, кластер, конкуренция, рентабельность, показатель, себестоимость.

Abstract. The article analyzes ways to improve the competitiveness of sericulture clusters and provides recommendations.

Keywords: management, sericulture, cluster, competition, profitability, indicator, cost price.

Pillachilik tarmog'ida qo'shilgan qiymat zanjirining har bir bo'g'inining samaradorligi ko'rsatkichlari aniqlash orqali, pilla yetishtirish, uni birlamchi qayta ishlash, chuqur qayta ishlash jarayonlaridagi ishtirokchi har bir bo'g'inning umumiy qishilgan qiymat zanjiridagi samaradorligini aniqlash imkonini beradi (3.6-jadval).

Buni uch xil guruhdagi ko'rsatkichlar orqali aniqlanadi:

1. Qo'shilgan qiymatning tarkibiy ko'rsatkichlari- bu ko'rsatkichlar bo'g'inda yaratilayotgan qo'shimcha qiymatda ulushlar tarkibini aniqlash hamda uning miqdorini aniqlashda qo'llaniladi.

2. Qo'shilgan qiymatning dinamikasi ko'rsatkichlari- iqtisodiy ko'rsatkichlarning o'sish darajasini aniqlash imkonini beradi.

3. Resurslardan foydalanish samaradorligi ko'rsatkichlari esa yaratilayotgan qo'shimcha qiymat nimaning hisobiga yaratilayotganligini aniqlab beradi.

Pillachilik tarmog'ida qo'shilgan qiymat zanjirining samaradorligi ko'rsatkichlari¹

Qo'shilgan qiymatning tarkibiy ko'rsatkichlari	Qo'shilgan qiymatning dinamikasi ko'rsatkichlari	Resurslardan foydalanish samaradorligi ko'rsatkichlari
- qo'shilgan qiymatning umumiy miqdorida ishchilar xaqqining ulushi; - qo'shilgan qiymatning umumiy miqdorida amartizatsion ajratmalarning ulushi; - qo'shilgan qiymatning umumiy miqdorida sotishdan olingan foydaning ulushi; - qo'shilgan qiymatning umumiy miqdorida mulk egalari daromadining ulushi	-qo'shilgan qiymatning o'sish darajasi; -ish xaqqining o'sish sur'ati; -mulk egalari daromadlarining o'sish sur'ati; -amartizatsion ajratmalarning o'sish sur'ati; -sotishdan olingan foydaning o'sish sur'ati	-bir so'mlik moddiy xarajatlar hisobiga to'g'ri keladigan qo'shimcha qiymat; -sotishdan olingan bir so'mlik foyda hisobiga to'g'ri keladigan qo'shimcha qiymat; -sotishdan olingan bir so'mlik tushum hisobiga to'g'ri keladigan qo'shimcha qiymat; - bir so'mlik asosiy vositalar hisobiga to'g'ri keladigan qo'shimcha qiymat; - bir ishchi-xodim hisobiga to'g'ri keladigan qo'shimcha qiymat; -mehnat unumdorligi va ish haqqining o'sish sur'atlarining nisbati ko'rsatkichi; -bir so'mlik investitsiya xarajatlari hisobiga qo'shimcha qiymatning o'sishi; -bir so'mlik innovatsiya xarajatlari hisobiga qo'shimcha qiymatning o'sishi.

Pillachilik klasterlari tizimida vertikal integratsiya shaklida faoliyat olib borayotgan korxonalarining ishlab chiqarish quvvatlarini bir-biriga moslashtirish yoki muvozanatlashtirish, klasterlarng strategik rivojlanishiga asos bo'ladi. Ma'lumki, klaster tizimidagi korxonalar, ya'ni tutchilik xo'jaliklari, pilla yetishtiruvchi xo'jaliklar, pillani qayta ishlash korxonalari, ipak kalava, ipak mato ishlab chiqaruvchi korxonalar, tayyor ipak mahsulotlar ishlab chiqaruvchi korxonalar bo'lib, ularning ishlab chiqarish quvvatlariga turli xil omillar ta'sir etadi. Ishlab chiqarish quvvatiga texnologik, tashkiliy, iqtisodiy va ijtimoiy omillar ta'sir etadi:

-texnologik omillar- asosiy vositalarning soni va sifati, texnologik jarayonlarni mexanizatsiyalashgan va avtomotlashtirilgan darajasi, xom ashyoning sifati;

-tashkiliy omillar- ixtisoslashuv darajasi, ishlab chiqarish kooperatsiyasi, ishlab chiqarish, mehnat va boshqaruvning tashkiliy darajasi;

-iqtisodiy omillar- mehnat haqi, uning shakli va ishchi-xodimlarni rag'batlantirish tizimi;

-ijtimoiy omillar- ishchi-xodimlarning malakasi, professionallik darajasi, ta'lim darajasi, ijtimoiy holati.

¹ Muallif tomonidan tayyorlangan

Buning uchun esa tarmoqni samarali boshqarishda klaster usulida faoliyat olib borayotgan korxonalarining salohiyatini to‘g‘ri baholash maqsadga muvofiqdir. Buning uchun korxonalarni moliyaviy, iqtisodiy, tashkiliy, investitsion va innovatsion jihatdan barqarorlik holatlarini aniqlashi va natijada pillachilik klasterlarining strategiyalarini ishlab chiqishlari zarur. Korxonalarining moliyaviy, iqtisodiy, tashkiliy, investitsion va innovatsion jihatdan barqarorlik holatlarini aniqlashda qo‘yidagi innovatsion menejment usullaridan foydalanish maqsadga muvofiq (3.7-jadval).

Pillachilik klaster tizimidagi korxonalar salohiyatini aniqlash, ular orasidagi vertikal integratsiyani tashkil etish orqali klasterlar boshqaruvi samaradorligiga erishish mumkin. Shu bilan bir qatorda tizimdagi korxonalarda innovatsion menejmentni tashkil etish, korxonalarining innovatsion rivojlanishiga, klaster tizimidagi korxonalarining iqtisodiy manfaatdorligi oshish imkonini beradi.

3.7-jadval

Pillachilik klaster tizimidagi korxonalarining salohiyatini va barqarorlik holatini aniqlashda taklif etilayotgan usullari²

Barqarorlik xolati	Barqarorlik omillari	Taklif etilayotgan usullar	Qo‘llanilishi
Moliyaviy jihatdan	-to‘lov qobiliyati; -likvidlik; -rentabellik; -moliyaviy barqarorligi; -bankrotlik ehtimoli	Moliyaviy ko‘rsatkichlarni tahlil qilish usuli, o‘shish darajalarini solishtirish	Korxonani moliyaviy tomonini baholashda, moliyaviy holatini prognoz qilishda
Iqtisodiy jihatdan	-mahsulot bozoridagi muvaffaqiyati; -ishlab chiqarish imkoniyati; -texnik imkoniyati; -moliyaviy imkoniyatlar; -mehnat imkoniyatlari; -ekologik xavfsizligi	Moliyaviy-iqtisodiy tahlil, “ekspress tahlil”, matematik modellashtirish, ekspert xulosasi	Korxonani iqtisodiy holatini baholash, yo‘nalishlar bo‘yicha prognozlashda
Tashkiliy jihatdan	-personal bilan ta‘minlanganligi; -personallarning kvalifikatsiyasi; -motiva tizimining rivojlanganligi; -tashkiliy madaniyat darajasi	Korxonaning tashkiliy boshqaruv faoliyatidagi mutloq va nisbiy ko‘rsatkichlar tahlili, ekspert baholash, anketa, srovnoma o‘tkazish usullari	Korxonaning barqarorligining tashkiliy tarkibiy qismini baholash, korxonaning tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish bo‘yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqishda

² Muallif tomonidan tayyorlangan

Investitsion jihatdan	-investitsiya salohiyati; -investitsiya risklari; investitsiya faoliyatining samaradorligi; -investitsion moslashuvchanligi; -investitsion faolligi	Qiyosiy, regressiv tahlil tamoyiliga asoslangan ma'muriy-iqtisodiy baholash tarkibiy tahlil	investitsiya siyosatini ishlab chiqish maqsadida korxonaning investitsion faolligi va investitsiya faoliyati samaradorligini baholashda
Innovatsion jihatdan	-mahsulot innovatsiyalar; -jarayon innovatsiyalar; -tashkiliy innovatsiyalar; -boshqaruv innovatsiyalar	Bozordagi yangi turdagi mahsulot ulushi, xarajatlarga nisbatan daromadning oshishi ko'rsatkichlarini tahlil qilish, ijtimoiy so'rovnoma o'tkazish usullari	Korxonalar barqarorligining innovatsion komponentini baholashda

Klaster usulida faoliyat olib borayotgan pillachilik korxonalarida yakuniy mahsulot sifatida ipak momig'i, ipak kalava, mato, tayyor kiyim-kechaklar yoki gilam bo'lishi mumkin. Lekin korxonalarda doim ham bu mahsulotlarni barchasini ishlab chiqish imkoniyati bo'lavermaydi. Shu bilan birga bozordagi iste'molchilarning ehtiyojlari juda o'zgaruvchan bo'lganligi sababli, korxonalar rahbari amaldagi qo'shilgan qiymat zanjirini samaradorli variantini tanlashi va innovatsion yondashuvlar asosida amaliyotga joriy etishi talab etiladi.

Qo'shilgan qiymat zanjirini samarali tashkil etishda, klasterlarning har bir bo'g'ini samaradorligi aniqlanib, samaradorligi past bo'lsa, boshqa alternativlarni ko'rib chiqib, ularni samaradorligini baholash va eng yaxshi variantni tanlash kerak (1-rasm).

1-rasm. Pillachilik klasterlarida qo‘shilgan qiymat zanjirini samarali tashkil etish sxemasi³

Pillachilik klasterlarida qo‘shilgan qiymatga ega mahsulot ishlab chiqarish bo‘yicha qaror qabul qilish rahbarning vakolatida bo‘lib, aynan shu qaror klaster faoliyatini rivojlanishini belgilab beradi. Albatta, tayyor mahsulot ishlab chiqarilganda daromad oshadi, lekin bozordagi talabning o‘zgarishi, qaror qabul qilishda muhim rol o‘ynaydi. “Nurli tong SILK” MChJda misolida pilladan tayyor mahsulot ishlab chiqqunga qadar daromadni oshishi keltirilgan bo‘lib, bozordagi talabni o‘rgangan holda mahsulotni qaysi bosqichda iste‘molchiga taklif qilish yo‘nalishlari ko‘rsatilgan (2-rasm).

2-rasm. “Nurli tong SILK” MChJda qo‘shilgan qiymat zanjiri⁴

Pillachilik klasterlari ham tarmoqda joriy etilgan yangi tizim bo‘lib, uni boshqarish klasterda mavjud iqtisodiy-tashkiliy masalalarni hal qilishga qaratilgan tamoyillar va usullar majmuasidan iborat faoliyatdir. Pillachilik klasterlarini samarali boshqarishda qo‘yidagi chora tadbirlarni amalga oshirish zarur:

-barcha xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarga nisbatan iqtisodiy erkinlik va xo‘jalik yuritish mustaqilligi tamoyillari qo‘llanilgan holda, pillachilik klasteri xamkorlikda faoliyat olib borish uchun tashkiliy-iqtisoiy sharoitlarni shakllantirish;

-klaster rivojlanishining ijtimoiy muammolarni hal qilishda, jamiyatning oliy qadriyati sanalgan inson hayotini yuqori darajasini ta‘minlaydigan sharoitlarni ishlab chiqarishga yo‘naltirish;

³ Muallif ishlanmasi

⁴ "Nurli tong SILK" MChJ ma'lumotlari asosida tayyorlangan.

-pillachilik klasterining investitsion va innovatsion strategiyasini shakllantirishda, bozor talabi va ehtiyojlariga yo'naltirgan holda, mahalliy va xorijiy bozorlarga talabga ega bo'lgan mahsulot turlarini ishlab chiqishni rejalashtirish va iqtisodiy-moliyaviy mustaqilligini ta'minlash;

-pillachilik klasterlarining joriy va strategik rivojlantirish dasturini ishlab chiqish va amalga oshirish asosida, klaster marketingini shakllantirish va rivojlantirish;

-ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va ekologik vaziyatni tizimli tahlil qilish va nazorat qilishni amalga oshirish uchun zamonaviy axborot bazasidan foydalangan holda statistik klaster monitoringi usullarini qo'llash;

- pillachilik klasterida faoliyat olib borayotgan har bir sub'ekt samaradorligini oshirishda innovatsiyalarni joriy etish va qo'shilgan qiymat zanjirini yaratishda xarajatlarni kamaytirish va mahsulot sifatini oshirish imkoniyatlaridan to'laqonli foydalanish;

- pillachilik klasterining iqtisodiy rivojlanish dinamikasi hamda tarmoqda band bo'lgan aholining turmush darajasini hisobga olgan holda, klaster boshqaruvining yakuniy natijasini baholash.

Pillachilik klasterlarini raqobatbardoshligini oshirishda qo'yidagi vazifalarni amalga oshirish zarur deb hisoblaymiz:

-pillachilik klasterlarining barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish mexanizmini tanlash va mavjud muammolarni bartaraf etish yo'llarini asoslash;

-pillachilik klasterlarining samaradorligini oshirishda innovatsion menejment usullar qo'llash va takomillashtirish;

-klasterni boshqaruv madaniyatini o'zlashtirib borish;

- klasterlarni rivojlantirish nazariyasini amaliyotga tadbiq etish, klasterlar tizimiga o'tish davrining o'ziga hos xususiyatlarini hisobga olgan holda, moslashish jarayonlarini amalga oshirish;

- bozordagi ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan innovatsion g'oyalar asosida ishlab chiqarish jarayonini boshqarish.

Pillachilik klasterlarini boshqarishda mavjud resurslardan samarali foydalanish va tarmoqda band aholining ijtimoiy-iqtisodiy manfaatdorligini ta'minlash tarmoq jozibadorligini oshirishga xizmat qiladi. Buning uchun esa qo'yidagi vazifalarni bajarish maqsadga muvofiqdir:

-xudud aholisini turmush sharoitini, yashash sifatini oshirish maqsadida pillachilik tarmog'ida qayta ishlash va tayyor mahsulot ishlab chiqish tizimini rivojlantirish;

-xududda mavjud imkoniyatlardan samarali foydalangan holda moliyaviy oqimlarni muqobillashtirish;

-atrof muhitni muhofaza qilgan holda ekologik xavfsizlikni ta'minlash;

-innovatsion va investitsion siyosatni shakllantirish va amalga oshirish;

-klasterlarni rivojlantirishda innovatsion infratuzilma sub'ektlari bilan hamkorlikda faoliyat olib borish.

Pillachilik tarmog'ini rivojlantirish nafaqat davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi, balki tarmoq korxonalarini innovatsion yondashuvlar asosida boshqarishni talab etadi. Buning uchun esa pillachilik tarmog'idagi rahbarlarning soha bo'yicha iqtisodiy savodxonligini oshirish zarur. Ushbu vazifalarni hal etish uchun quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz:

-klaster tizimidagi pillachilik korxonalarining rahbarlarini xo'jalik yuritish zamonaviy usullarini o'rgatadigan, ularni sohaga tegishli yo'nalishdagi axborotlar bilan ta'minlaydigan xizmatlarni tashkil etish;

-klaster tizimidagi ishtirokchi sub’ektlarda ishlab chiqarish jarayoniga innovatsiyalarni joriy qilishlari uchun ilmiy tadqiqot muassasalari bilan o‘zaro yo‘lga qo‘yish tizimini takomillashtirish;

-pillachilik tarmog‘ini samaradorligini oshirish maqsadida tutchilik, ipak qurti tayyorlash, pilla yetishtirish, qayta ishlash, tola ishlab chiqarish, ipak mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotish jarayoniga tegishli masalalarni hal qilishga yordam beradigan maslahat xizmatlarini tashkil etish;

-hududlarda mavjud resurslar va ta’sir qiluvchi omillarni tahlil qilgan holda investitsion jozibador yo‘nalishlarni moliyalashtirish;

-pillachilik korxonalari rahbarlarining innovatorlik qobiliyatini shakllantirish va boshqaruv sohasiga aloqador bilimlarga ega bo‘lishlari uchun malaka oshirish kurslarini tashkil etish;

-korxonalar rahbarlari va mutaxassis xodimlar o‘z ustida ishlash va bilimlarini oshirish maqsadida pillachilik tarmog‘idagi tutchilik, urug‘chilik, pilla yetishtirish, uni birlamchi qayta ishlash, ipak mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotish tizimiga tegishli yangiliklar, xorij tajribalari hamda xalqaro ipak mahsulotlari bozorida holatlarni o‘rganish imkonini beruvchi, malumotlarning ochik platformasini yaratish;

-pillachilik klasterlari orasida sof raqobat muhitini shakllantirish maqsadida klasterlar faoliyatini turli me’zonlar asosida baholash va yetakchi klasterlarni rag‘batlantirish tizimini ishlab chiqish.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Alieva N. “Qishloq xo‘jaligida pillachilik tarmog‘ining samaradorligini oshirish muammolari”. Jurnal Biznes-ekspert №8(128)-2018 yil.
2. Alieva N. “Pillachilik tarmog‘ida innovatsion boshqaruvni takomillashtirish”. Agroiqtisodiyot jurnali №2(16)-2020.
3. Ochilov I.S. Klaster tizimida innovatsion samaradorlik masallalari. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. No2, mart-aprel, 2019yil
4. Wheelwright S.C., Clark K.B. Revolutionizing product development: Quantum leaps inspeed, efficiency and quality. – NY: The Free Press, 1992
5. Yusupov E.D. va boshqalar “Agrokonsalting”. T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi”, 2019 yil
6. Yusupov E.D., Kusharov Z.K. “Menejment nazariyasi”. T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi”, 2019 yil
7. www.agraculture.uz – O‘zbekiston agroaxborot tizimi portali
8. <https://inserco.org/en/statistics>. International Sericulture Commission material.
9. <https://www.bacsa-silk.org/en/uzbekistan-national-sericulture-development-plan/>